

ФАКТОРЫ ИЗУЧЕНИЯ МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ ЧЕРЕЗ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Tolipova Vasila Abduhakimovna

Toshkentdagi KIMYO xalqaro unversiteti katta o'qituvchisi,
Arxitektura va shaharsozlik kafedراسي,
Toshkent, O'zbekistan
vasila0012@mail.com

Толипова Васи́ла Абдухакимовна

Учитель КИМЁ международного университета в г. Ташкенте,
Кафедра “Архитектура и Градостроительство”,
Ташкент, Узбекистан
vasila0012@mail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10526047>

Аннотация

В данной статье изобразительное искусство рассматривается как средство познания мира. Искусство анализируется с художественной и научной точки зрения. Актуальность темы статьи выражается в недостаточной изученности научного подхода в изобразительном искусстве, который ближе к научному знанию, чем другие виды художественного восприятия мира, и противоречивости в оценке исследований.

Ключевые слова: изобразительное искусство, познание, обобщение, история, духовная культура, преемственность, исторический подход.

Введение

Сегодня духовность представляет собой социальное явление и считается весьма сложным объектом научных исследований. Эта сложность связана с качеством и однородностью элементов в его составе, которые воплощают в себе все области человеческой деятельности. Потребность в изучении изобразительного искусства возрастает. Потребность в знаниях о значимости знаний о ее основах, внутренней структуре, способах функционирования, формах, скорости и направлении развития для других областей общественной жизни и различных социальных институтов, а также влияния на них культурных факторов. наблюдаемый. Обогащение духовного потенциала в условиях ускорения научно-технического прогресса требует аналитического осмысления искусства, изучения всех его направлений.

ССЫЛКИ И МЕТОДОЛОГИЯ

Исторический подход чрезвычайно эффективен для понимания взаимосвязи между изобразительным искусством и человеческой природой. Визуальное искусство содержит стандарты ценностей, которые не могут быть истинными или ложными. В историографии отчетливо подчеркивается философская точка зрения на понимание роли человеческого фактора в области материальных и духовных ценностей искусства.

и заинтересован в процессе развития. В данной статье предпринимается попытка более точного изучения изобразительного искусства с художественной и научной точки зрения, ориентируясь не только на опыт восприятия произведения искусства, но и на его объективные ценности. Современный этап изучения искусства стремится к изучению связи между его специфическими особенностями и процессами комплексного подхода. Изобразительное искусство как сложный социальный процесс развития способностей человека реализуется в конкретных исторических формах материального и духовного производства. Одним из важнейших объективных законов развития полного и всестороннего познания и изменения природы и общества является взаимодействие всех сторон культурной деятельности человека, которое находит отражение во взаимодействии научного и художественного творчества. Для более глубокого раскрытия темы уместно провести научное сопоставление художественного обобщения для достижения большей его ясности. Прежде всего, рассмотрим особенности деятельности и основные регуляторы искусства и науки. Научно-теоретическая деятельность, ее формирование, практическое использование, объекты окружающего мира, тенденции и закономерности их развития пропорционально контролируются регуляторами. Реальность заменяется художественной реальностью как повторением в смысле отражения той реальности, с которой мы имеем дело в науке и произведениях искусства. Это можно показать в работах художников. Большинство произведений создано художником на основе исследования жизни, ее противоречий, встречающихся в ней знаков. Произведение, изображенное художниками, было обобщено огромной массой претендентов в том смысле, что они стали воспринимать неукрашенную жизнь как настоящую реальность, отражающую повседневную жизнь человека. В качестве показательного примера можно привести работы художников, творчество которых совпало с периодом бывшего Советского Союза. Время, которое мы

называем социалистической эпохой, уже стало историей, а произведения художников, живших в ту эпоху, считаются уникальными документами той эпохи, более заметными.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Художественный смысл понимается как способ описания, представления и выражения изображаемой ситуации на основе художественно-поэтического языка, это идеи, намерения, идеалы социального характера творца, его мировоззрение и психологические установки, как а также определяется объектом изображения. Это может быть вызвано стремлением одновременно вызвать у адресата эстетические чувства и повлиять на его поведение. На этой основе осуществляется воспитательная задача искусства.

Ее исполнение предполагает познание художником жизни и того, что лежит в основе реализации познавательной функции искусства. Художественный смысл в этом понятии определяет выбор изображаемого образа, его трансформацию и деформацию, развитие и интерпретацию, его связь с прошлыми художественными достижениями. Например, художники «жесткого стиля» обычно не изображают реальную действительность, а создают композицию на тему реальности; реальность, видимая в их произведениях, подвержена воображению. Они не пытаются изобразить внешнюю действительность, их картины кажутся более выдуманными, если рассказ ближе к реальности [3;46]. Главное, чтобы это было нормально. Искусство развивалось в этих условиях. Оно прежде всего отражало идеалы общества и государства. Государством личность человека «приспосабливается» к этим идеалам. В изобразительном искусстве бывшего Советского Союза существуют темы первостепенной идеологической значимости, против которых действовала личность личности [2;122]. Научное и художественное развитие мира проявляется в том, что наука и искусство содержат некоторые общие закономерности. Только по этой причине разделение науки и искусства на две противоположные области человеческой деятельности приобретает относительный характер. Как сказал французский писатель и художник Жан Кокто: «Искусство – это наука достоверности» [4]. В качестве примера тому история древнегреческой культуры и европейской мысли в лице таких представителей, как Птолемей Пифагор, Паскаль, Лейбниц, Локк, Вольтер, Монтескье, свидетельствует об отсутствии четкого разграничения научно-эстетического, исследования и художественные

подходы к действительности. Невозможно оценить время, когда наука и искусство формировались в двух разных независимых течениях. Четкое разделение науки и искусства во всех сферах человеческой деятельности началось в XX веке, когда это разделение привлекло внимание широкой общественности и стало предметом научных исследований. «Художник может быть историком, поэтом, философом или наблюдателем. И это правда: все великие художники вместе были людьми знания», — говорил русский писатель А. А. Бестужев Марлинский. Поэтому, используя методологические исследования типа обобщения, необходимо находить общие связи между наукой и изобразительным искусством. Познание без обобщения Обобщение является необходимым условием повседневного и научного познания, поскольку оно не удовлетворяется определением на уровне отдельного, индивидуального эмоционального познания. На основе обобщения человек формирует общие понятия и общие суждения, формирует нормы, запреты, ограничения. проблемы, концепции, теории. Создавая обобщенные теории, мы получаем возможность объяснить суть фактов, которые невозможно объяснить в рамках более узкой теории. В непрерывности воплощен один из общих законов науки и искусства. Эта общая черта для науки и искусства является, с одной стороны, специфическим проявлением общественно-исторической практики, а с другой — результатом внутренних причин, присущих каждой сфере духовного производства. Например, в творчестве многих художников активно определяются, прежде всего, этико-нравственные вопросы, они стремятся к неприкосновенным духовным ценностям. Формы искусства меняются – поиск смысла продолжается в том же направлении. Континуум поколений – это современный этап, их истинная глубокая связь. Преемственность в развитии науки и искусства проявляется не только во внутреннем развитии некоторыми научными открытиями, но и в существовании последовательной связи между возникновением или расцветом определенного вида изобразительного искусства и процессами научных исследований. «Искусство требует знаний», — говорил немецкий писатель Бертольд Брехт [6]. Научные открытия и достижения для повышения качества необходимых материалов для живописных жанров, художественных средств.

References:

1. Efimov Yu.I., Gromov I.A. Human Factors and culture // [Efimov YU.I., Gromov I.A. CHelovecheskij faktor i kul'tura.]. Leningrad, 1989.
2. Kalabuhova E.V. Role of the Stavropol regional museum of fine arts in the preservation of the cultural inheritance regions // Kul'turnaya zhizn' Yuga Rossii. № 1 (60). 2016.
3. The Soviet art and architecture of the 60s-70s. // [Sovetskoe izobrazitel'noe iskusstvo i arhitektura 60-h - 70-h godov]. Moskov,1979.
4. Biografiya Zhana Kokto [Biography of Jean Cocteau]. URL: <http://www.biografguru.ru/about/kokto/?q=3359>.
5. Bestuzhev-Marlinsky A.A.: Dictionary of Russian writers of aphorisms [Aleksandr Aleksandrovich Bestuzhev-Marlinskij: slovar' aforizmov russkih pisatelej]. URL: http://www.liveinternet.ru/users/ada_peters/post381505826/Ю
6. Brecht Berthold [Brekht Bertol'd]. URL: http://www.foxdesign.ru/aphorism/author/a_brecht.html
7. Quotes by Anatole France [Citaty Anatolya Fransa]. URL: <http://millionstatusov.ru/aut/frans.html>

